

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 5

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Аброр Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Begmatov Quvonchbek Muhtarovich FILOLOGIK OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA IKKINCHI CHET TILI BO'YICHA O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTSIYALARINI SHAKLLANTIRISH (NEMIS TILI MISOLIDA).....	4
2. Асқаров Аброр Давлатмирзаевич ОЛИЙ ТАЪЛИМ МАЗМУНИГА БЎЛГАН КАДРЛАР БУЮРТМАЧИЛАРИ ТАЛАБЛАРИ ВА ИЖТИМОЙ ЭЪТИЁЖЛАРНИ ТИЗИМЛАШТИРИШ.....	8
3. Хужаниёзова Г.С. ВАЗИЯТЛИ МАСАЛАЛАР КАСБИЙ ЙЎНАЛТИРИЛГАНЛИКНИ АМАЛГА ОШИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА.....	15
4. Matyazova N. S. ZAMONAVIY O'QUV-DIDAKTIK VOSITALARDAN TA'LIM JARAYONIDA SAMARALI FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	20
5. Файзуллаев А. ТАБАҚАЛАШТИРИЛГАН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ИМКОНИАТЛАРИ.....	25
6. Икратова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	30
7. Гизатулина Ольга СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ.....	35
8. Azimova Shokhista Salokhiddinovna THE PROBLEM OF INTERACTION BETWEEN EDUCATION AND DEVELOPMENT.....	41
9. Сардорхон Кувондиков ГАНДБОЛЧИ ДАРВОЗАБОНЛАР ЎЙИН САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	45
10. Фатхулла Мирахмедов ЖИСМОНИЙ МАШҚЛАР ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРДА ЧАРЧОҚНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВОСИТАЛАРИ.....	50

ISSN: 2181-9513

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

А. Файзуллаев

Гулистон давлат университети

ТАБАҚАЛАШТИРИЛГАН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ИМКОНИАТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7656784>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада талабаларни табақалаштириб ўқитишнинг натижасида таълим сифатини ошириш назарда тутилди. Табақалаштириб ўқитишда психологик хусусиятлариг кўра талабаларни танлаш, табақалаштиришни амалга ошириш босқичлари тўғрисидаги фикр-мулоҳазалар билдирилган. Табақалаштириб ўқишда қўлланадиган методлар келтирилган.

Калит сўзлар: интерфаол методлар, инновацион технологиялар, педагогик ва ахборот технологиялар, табақалаштириб ўқитиш, дифференциал ёндашув.

А. Файзуллаев

Гулистанский государственный университет

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

АННОТАЦИЯ

Данная статья направлена на повышение качества образования в результате дифференцированного обучения. Отбор учащихся по их психологическим особенностям в дифференцированном обучении, даны мнения об этапах осуществления дифференциации, представлены методы, применяемые в дифференцированном обучении.

Ключевые слова: интерактивные методы, инновационные технологии, педагогические и информационные технологии, дифференцированное обучение, дифференцированный подход.

A. Faizullaev

Gulistan State University

POSSIBILITIES OF A THIRD-LEVEL PSYCHOLOGIST IN DESIGNING DIFFERENTIATED EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

ANNOTATION

In this article, it is assumed that the quality of education will be improved as a result of the education of students by classification. Opinions on the selection of subjects according to the

psychologist's characteristics, and the stages of the implementation of the classification are given in the classification training.

Keywords: interactive methods, innovative technologies, pedagogy and information technologies, differential approach.

Жамиятимиз ўзининг ҳар бир аъзоси учун шундай фаолият турини яратиш керакки, бунда унинг фаолияти максимал даражада бўлиши ҳамда ҳар бир инсон энг катта даражада бу қобилиятларни ривожлантиришга учун таълим муҳити мавжуд бўлсин. Ана шу муҳитда жамиятнинг ҳар бир аъзоси имкониятларидан максимал даражада оқилона фойдаланиш муаммосини тўғри ҳал қилинади. Қобилиятни намоён қилиш ва ривожлантириш учун қулай шароитлар яратиш улар касбий фаолиятга тайёрлайдиган олий таълим ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик палатаси томонидан 2020 йил 19 майда қабул қилинган Сенат томонидан 2020 йил 7 августда маъқулланган таълим тўғрисидаги қонунда табақалаштирилган ўқув дастурларини тузиш ва амалда улардан фойдаланиш доир кўрсатмалар белгилаб берилган бўлиб, таълим олувчиларнинг интеллектуал қобилиятларини табақалаштириб ўқитиш орқали шахсга йўналтирилган таълим олиши таъминланади. Таълим соҳасининг муҳим вазифаси илм-фан ва ўз ихтисослиги бўйича янги билимларни эгаллаган ёшларни тарбиялашдан иборат[1].

Бугунги кунда таълимнинг барча шаклларида интерфаол методлар, инновацион технологиялар, педагогик ва ахборот технологияларини ўқув жараёнида қўллашга бўлган қизиқиш кучайиб бормоқда. Таълим сифатининг юқори даражада бўлишига бевосита таъсир этувчи омиллар бўйича мутахассисларнинг томонидан турлича ёндашувлар мавжуд. Билим олувчиларнинг савияси, педагогларнинг билими ва маҳорати, уларнинг компетентлиги ва креативлиги, таълим жараёнининг моддий-техник таъминоти, жараён мониторингининг тўғри ташкил этилиши, натижаларнинг таҳлили ва шу каби кўпгина омиллар олий таълим муассасасининг ривожланиш стратегиясининг ўқув ва илмий жараёнлар билан боғлиқ қисмларида албатта ўз аксини топади. Айниқса, ўқув дастурларининг замонавий талаблар асосида бўлишига эришиш, реал меҳнат бозори талабларига мос кадрлар тайёрлашга йўналтирилганлиги, онлайн таълимни амалга оширишга шароитлар яратиш, илмий фаолиятга ёшлардаги эҳтиёжни кучайтириш, олий малакали илмий педагогик кадрлар тайёрлаш, халқаро ҳамкорликни кенгайтириш, касбий таълимга йўналтириш қабиларга бугунги кунда мамлакатимиз олий таълим муассасаларида ҳам муҳим вазифа сифатида қаралмоқда[2]. Ҳар бир бўлажак мутахассис таълим тизимини ислоҳ қилишнинг зарурлигини тушуниб етиши ва унинг амалиётда таълим муассасалари инновацион жараёнларига қўшилишдаги аҳамиятини англаб етиши ҳамда яратиш имкони мавжуд бўлган инновацион майдонда ўзини кўриш ва энг муҳими, янгиликларни ўзлаштиришдан иборат индивидуал таълим технологиясини қуриш жараёни лозим.

В.В.Печенковнинг фикрича, жамоа ҳолатда ўқитиш жараёнида боланинг янги қирралари очилмай умумий бўлаётган муомала натижасида ўзини четга торта бошлайди[3].

Табақалаштириб ўқитишда боланинг иқтидори ривожланади. Махсус адабиётларда бу муракаблик қуйидаги масалалар билан изоҳланади:

- ўқув жараёнига бевосита боғлиқ бўлмаслик (бундай муносабат табақалаштирилиб ўқитиш давомида талабалар учун мутахассислик билан боғлиқ бўлмаган ҳолатда келиб чиқади);

- талаба қизиқишларининг хусусиятларидан келиб чиқиб (берилаётган топшириқларнинг муракаблик даражаси, мантиқий ўйлашга мажбур этувчи масалалар берилиши ёки ўз устида ишлашга ундовчи топшириқларнинг берилиши);

- табақалаштириб ўқитишда ўқув жараёнини битта қолип асосида олиб бормаслик (дарс машғулотларида талабаларнинг қизишларини ҳисобга олган ҳолда бериладиган топшириқлар турини ва мазмунини такомиллаштириб бориш);

• табақалаштириб ўқитишда жисмоний, ақлий ва ижтимоий ривожланишининг ўзаро мувофиқ келиши (табақалаштириб ўқитишда талабаларнинг иқтидорини ривожлантиради ва дарс машғулотида давомида талабаларнинг чарчасиغا йўл қўймаслик).

Олиб борган тадқиқотларимиз давомида табақалаштириб ўқитишда талабаларни танлашда қуйидагиларга аҳамият бериш зарурлиги аниқланди:

• талабаларнинг қизиқишларини ўрганиш уларни қизиқтирган мавзуларни муаммоларни ўрганиш;

• дарс машғулотида ўқитувчининг касбий маҳорати ва берадиган билими зарурлигини инобатга олиш;

• талабаларнинг ташаббускорлигини, креативлигини кўра олиш, бу нарса талабаларни дарс вақтида зериктирмайди, улар учун янги имкониятлар очади;

• дарс берувчи ўқитувчиларда махсус таълим дастурлари билан ишлаш кўникмаси пайдо бўлади. Улар махсус яратилган дастурлар асосида ишлайди. Бу жараёнда талабаларнинг ҳам махсус дастурлар билан ишлай олиш кўникмалари ҳам ривожлантирилади.

Табақалаштириб ўқитишда амалиёт даврида биз қуйидаги босқичларда олиб бордик.

• ўтиладиган фан материалларини талабаларнинг эҳтиёжлари асосида тайёрлаш;

• талабаларнинг бўш вақтларини ҳисобга олиш ва дарсга қатнашишга эришишини таъминлаш;

• машғулотида давомида талабаларнинг фанларни ўзлаштирганлик даражасини ўрганиш кузатиш мақсадида фан олимпиадалари ва талабалар танловини ташкил этиш;

• ўқув жараёни натижаларининг мониторингини қилиб бориш.

Дифференциал ёндашувни амалга ошириш давомида мураккаблашиб боровчи дастурларни амалиётга жорий этиб борилади. Бунинг учун

• тарбиявий мақсадлар;

• таълим мазмуни;

• таълим олишнинг восита ва усуллари;

• таълим жараёнини ташкил этиш шакллари;

• таълим жараёни таълим, тарбия ва инсон капитали;

• таълим жараёнининг субъектлари;

• таълим муҳити;

• таълим натижаси (инсоннинг таълим даражаси)[4].

Табақалаштириб ўқитишнинг яхлит модели сифатида ўқув жараёнини ташкил этиш (ўқув дастурлари, ўқув тизимлари, таълим ва тарбия шакллари, сертификатлаш тизими) ва ўқув жараёни дастурлари (ўқув дастурлари, қўшимча таълим дастурлари ва ўқув дастурлари)ни биз томонимиздан таклиф этилди. Олиб борилган тадқиқотимизда талабаларни қуйидагича табақалаштириб ўқитишни таклиф этамиз.

• талабаларнинг қобилиятлар бўйича;

• ўзини қобилиятсизликлар деб ҳисобловчи талабалар;

• талабаларнинг қизиқишлар бўйича;

• талабаларнинг касбий лаёқатини ривожлантириш бўйича саралаб олинди.

Қобилиятлар бўйича табақалаштирилган таълимда талабалар қуйида келтирилган билимларнинг бири бўйича гуруҳларга тақсимланади.

• талабаларнинг умумий қобилиятлар бўйича

• талабаларнинг хусусий фаолиятлари бўйича.

Н.С.Лейтеснинг фикрича иқтидорли шахснинг ўзининг қуйидаги хусусиятлари билан бошқалардан фарқланади:

• ўта зийраклик, ишлаш учун ҳар доим тайёр бўлади;

• меҳнатсевар, меҳнат қилишга эҳтиёж;

• тафаккурнинг тезлиги, ақлий жараёнларнинг тезлиги, ақлнинг батартиблиги, таҳлил ва умумлаштириш имконияти юқорилиги, ақлий фаолиятнинг юқори натижадорлиги;

• ақлий фаолиятни доим рағбатлантирувчи билимга бўлган қизиқишлар доирасининг кенглиги фақат педагог томонидан бир қатор хусусиятлар фаолиятини мақсадга қаратилган жараёнда шакллантириши мумкин. Бундан кўринадики, талант ва қобилият фақатгина биологик яъни туғма бўлиб қолмай, балки улар маълум шароитларда шаклланади[5].

Биз умумий ўрта таълим мактабларида бошланғич синф ўқувчиларига таълим бериш жараёнида бошланғич синф ўқув фанларини ўқитишда ўқувчиларнинг физиологик ва ижтимоий ҳолати, ўқув фанларини ўзлаштири олиш қобилиятларини ҳисобга олиш бошланғич таълим тизимида ўқув фанларини ўзлаштириш сифати ва самарадорлигини оширишнинг асосий омилларни аниқладик. Бошланғич таълим тизимини табақалаштирилган тартибда ташкил қилишда, ўқувчи шахсига индивидуал ва дифференциял ёндашиш, ўқув жараёнига дифференцияллаштирилган ўқув-методик ишларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш орқали эришиш мумкинлигини кузатдик. Умумтаълим мактабларининг бошланғич синф ўқувчиларига уларнинг индивидуал хусусиятлари, физиологик ва ижтимоий ҳолатларини ҳисобга олмасдан математикадан таълим ва тарбия бериш орқали педагогик нуқтаи назардан белгиланган дидактик ўқув мақсадига эришиб бўлмайди.

талабаларнинг берилган топшиқларни мустақил ўрганиши ҳам табақалаштирилган таълимнинг муҳим компоненти ҳисобланади (1 -расмда келтирилган).

1-расм. Мустақил иш табақалаштириб ўқитишда етакчи методи

Талабаларда намоён бўлган қобилиятларни ҳисобга олган ҳолда қобилиятлари ривожланиш улар қизиқан ўқув фанларини чуқур ўрганиш талаб этилади. Бунда ўқитиладиган ўқув предметлари учун малака талаблари ўрганилиши керак. Шунда талабаларнинг лаёқатларини намоён қилиш ва ривожлантириш учун оптимал режим яратиш бўйича жамиятимизнинг эҳтиёжи олий таълимда табақалаштириш заруратини вужудга келтиради. Демак, ижтимоий нуқтаи назардан, таълимни табақалаштиришнинг вазифаларидан бири ҳар бир талабанинг мақсади ва қобилиятларини намоён қилиш ва максимал ривожлантиришдан

иборат. Бунда эса муҳими таълимнинг умумий даражаси мутахассис йўналишидан келиб чиқиб тайёрланади ва лойиҳалар яратишга ҳаракат қилади, ҳар бир талаба таълим ўз "траекторияси" ни танлайди, когнитив қизиқишларни ривожланади.

Таълимни табақалаштиришнинг зарурати бозор иқтисодиёти шароитида ҳар бир фуқаросининг қизиқишини қондириш вазифасидан ҳам келиб чиқади. Шахс қай даражада жамиятга берган меҳнатининг миқдори ва сифати учун жавобгар бўлса, жамият ҳам инсоннинг, жамият манфаатларига зид бўлмаган қизиқишларини қондиришга масъулдир. Шахсни ҳар томонлама баркамол ривожланиши фидойи, ижодкор, меҳнатсевар, ижтимоий фаол, маънавий-ахлоқий ва жисмоний ривожланган инсонни шакллантиришга қўмаклашади.

Фойдаланган адабиётлар

1. Ш.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси.- Тошкент."O'zbekiston" нашриёти, 2021.464-бет.
2. Рахимов З.Т. Таълим жараёнида талабалар ўқувбилиш компетентлигини ривожлантириш. - "Замонавий таълим" илмий-амалий оммабоп журнал, 2020 №3 (88). 4-б.
3. В.В.Печенков. Тайна индивидуальности: артефакт эволюции или смысл бытия человека? .Либроком 2010.173-стр.
4. Жигалик, М.А. Дифференцированный подход к развитию познавательной активности старших дошкольников средствами наглядного моделирования Текст.: Автореф. дисс. . к.п.н. / М.А. Жигалик. — Великий Новгород, 2008.-22 с.
5. Лейтес Н. С. Возрастная одарённость школьников. — М.: «Academia», 2001.
6. Блауберг И. В. Становление и сущность системного подхода. М. : Наука, 1973. 270 с.
7. Боно Э. Искусство думать: латеральное мышление как способ решения сложных задач : пер. с англ. М.: Альпина Паблицер, 2015. 172 с.
8. Браже Т. Г. Гуманитарная культура взрослых: развитие в процессе непрерывного образования. СПб. : Тускарора, 2006. 164 с.
9. Браже Т. Г. О литературе в школе. Книга для учителя. СПб. : МИРС. 2008. 393 с.
10. Бранский В. П. Социальная синергетика и акмеология: Теория самоорганизации индивидуума и социума. СПб. : Политехника, 2001. 158 с.
11. Брякова И. Е. Методическая система формирования креативной компетентности студентов-филологов педагогического вуза : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02. СПб., 2010. 51 с.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000